

ЯВЛЕНИЕ ГЛОБАЛИЗМА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Нематжонова Н.Б.

научный руководитель преподаватель ФерГУ

студент 4 курса **Каримов Жамшид**

АННОТАЦИЯ

В этой статье рассматривается явление глобализма в современном русском языке, а также значение явления в историко-культурном развитии языка.

Ключевые слова: *язык, глобализм, развитие языка, современный русский язык, межкультурная коммуникация.*

Современный русский язык рассматривается закономерным периодом историко-культурного совершенствования русского языка. Одним из основополагающих определений, применяемых при ознакомлении функционирования и развития современного русского языка, является слово, одним из способов представления языковой системы — словарь. В связи с этим исследование статических преобразований, происходящих в лексике русского языка, как в диахронии, так и в синхронии, относится к числу злободневных проблем филологии.

Лексическая система современного русского языка сложилась исторически и не только отражает многовековой опыт народа, но и реализует фундаментальные тенденции развития языка, диалектика взаимодействия которых обуславливает динамику языковых изменений: тенденцию к экономии языковых средств и тенденцию к обогащению их арсенала. Динамичность изменений, с одной стороны, отличает лексическую систему как наиболее проницаемую область языка, но, с другой стороны, затрудняет ее изучение: мы даже не можем точно ответить на вопрос, сколько слов в языке в тот или иной

период развития. И хотя сегодня принято считать, что «в лексическом составе языка принципиально невозможно провести жесткую границу между тем, что относится к современному его пласту, и тем, что ему не принадлежит» [Кузьмина 2010: 8], без уяснения количественных и качественных изменений, происходящих в лексической системе русского языка невозможно составить представление о языковой системе в целом. Все это обуславливает насущность исследования, посвященного изучению нового класса слов в составе интернациональной лексики современного русского языка, который мы называем глобализмами. Термин «глобализм» до настоящего времени в русском языке зафиксирован в двух значениях: «ГЛОБАЛИЗМ, -а; м.только ед.

1. Политика и практика государства, основанные на праве вмешиваться во внутренние дела других стран с позиций общечеловеческих ценностей, в навязывании своей воли странам с иной культурой. Захватнический, открытый г. Доктрина глобализма.

2. Глобальность. Г. проблемы сохранения живой природы. <Глобализмы, -ов; мн. Общемировые, общечеловеческие проблемы. Мыслить глобализмами» [БТС].

Впервые в научной литературе с употреблением термина «глобализм» по отношению к лексическим единицам мы встречаемся в начале XXI в. в исследованиях В.Р. Богословской [см.: Богословская 2002; 2003], посвященных проблемам структурно-семантической и функциональной адаптации англоязычных заимствований в русском языке, выполненных на материале спортивной терминологии, имеющей выраженный интернациональный характер. Воздержавшись от определения понятия лексического глобализма, исследователь предположила, что глобализация английского языка может качественно повлиять на интернациональный пласт лексики русского языка. Это предположение оказалось справедливым.

Первая попытка самого общего определения термина «глобализм» принадлежит С.П. Денисовой, которая использует его для обозначения языковых

единиц, известных «широкому кругу социально активных, высокообразованных людей, владеющих несколькими языками, в том числе и английским языком» [Денисова 2004: 430]. В данном определении мы сталкиваемся с противоречием: с одной стороны, глобализмы претендуют на всеобщее распространение, с другой стороны, их распространение ограничено социокультурными характеристиками говорящих (социальная активность, образованность, владение иностранными языками).

Глобализмы — это слова, сходные в фонетическом (и/или графическом) отношении и совпадающие по значению (полностью или частично) в глобальном и глобально значимых (субглобальных) языках.

Если с понятием «глобальный язык» все достаточно ясно, то содержание понятия «глобально значимый язык» («субглобальный язык») требует пояснений. В 2014 г. американскими учеными был предложен новый метод оценки глобальной значимости международных языков [см.: Ronen 2014]. Исследователи построили карту контактов основных языков планеты и выяснили, что китайский и арабский, несмотря на огромное количество говорящих, уступают по влиянию не только английскому, но и другим европейским языкам. Взаимосвязи мировых языков ученые определили на основе трех типов данных. Это информация о 2,2 миллиона переведенных с 1979 по 2011 год книг, учтенных в базе данных ЮНЕСКО Index Translationum, сведения о редакторах Википедии, участвовавших в написании статей на нескольких языках (обработано 2,5 миллиона редакторов, работавших над 382 миллионами статей), и данные по миллиарду твитов (записей длиной до 140 знаков, размещаемых пользователями сети Twitter), опубликованных с декабря 2011 по февраль 2012 года (связи отслеживались по наличию двух и более языков в одном Twitter-аккаунте). По данным американских ученых, глобальная карта влияния языков имеет иерархическую структуру: «центральный» узел коммуникации — английский язык — окруженный «узлами второго порядка»: немецким, французским, испанским, русским и португальским языками.

Именно эти пять языков являются глобально значимыми (субглобальными) в начале XXI в.

Степень разработанности проблемы. Изучение глобализмов в современном русском языке в данной работе осуществляется на основе традиций и в контексте проблем изучения интернациональной лексики русского языка.

В ситуации языковой глобализации на первый план выходит не существенное количество, а принципиально новое качество некоторых интернационализмов, которые в современной межкультурной коммуникации распространяются беспрецедентно быстро, что накладывает отпечаток на особенности их возникновения и функционирования в русском языке.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. БТС: Большой толковый словарь русского языка / Гл. ред. С.А. Кузнецов. СПб.: Норинт, 2014.
2. ЛЭС: Лингвистический энциклопедический словарь / АН СССР. Ин-т рус. яз.; Гл. ред. Ярцева В.Н. М.: Сов. Энциклопедия, 1990.
3. МАС: Словарь русского языка. В 4-х тт. М., 1981-1984.
4. МС: Самойлов К.И. Морской словарь. М.—Л.: Государственное Военно-морское издательство НКВМФ Союза ССР, 1941.
5. Нематжорова Н. Б. Концепт «Человека И Природы» В Литературе // *Miasto Przyszłości*. – 2022. – Т. 30. – С. 223-225.
6. Bohodirovna N. N., Khafizova D. *The Connection Between Nature and Man in the Works of Isajon Sulton and Paulo Coelho* // *TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIIY JURNALI*. – 2021. – Т. 1. – №. 5. – С. 191-193.
7. Nematjanova N. *Person as a subject of the world in literary criticism* // *Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR)*. – 2021. – Т. 10. – №. 3. – С. 506-509.
8. Bohodirovna N. N. *Symbolic and Mythological Interpretation of the Feminine Principle in the Novel by P. Coelho "The Witch with Portobello"* // *International Journal of Development and Public Policy*. – 2021. – Т. 1. – №. 4. – С. 34-36.